

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Gulruh Azizova

NAVOIY ASARLARINI O'ZLASHTIRISHDA YANGI PEDAGOGIC

TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI VA SAMARASI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/FEVRAL

